

Музейна справа

Добросердова Л.О.

НКПКЗ

Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію

Постановою Раднаркому УРСР від 28.09.1926 р. на території Києво-Печерської лаври створювався музей-заповідник з метою вивчення, охорони, збереження та популяризації пам'яток, що збереглися на її території [2, 103]. З цього витікає, що експозиційна робота є одним із важливіших напрямків всієї його наукової діяльності. Провідною темою є показ історії релігії та атеїзму. Особливо велике значення цьому стало надаватися у повоєнні роки після прийняття ЦК КПРС двох постанов щодо проведення серед населення держави науково-атеїстичної пропаганди. [2, 153, 161]

Головною вимогою з боку партійних та державних органів до таких експозицій були необхідність показу антинаукової суті релігії та реакційної ролі церкви в житті суспільства. Саме ними керувалися науковці, створюючи на території Заповідника експозиції таких виставок, як “Казка і релігія”, “Будова Всесвіту і маятник Фуко”, “Християнство та атеїзм на Україні”. Усі вони будувались кваліфікованими фахівцями з різних галузей науки та культури. Науковцям заповідника допомагали співробітники Музею релігії та атеїзму АН СРСР (м. Ленінград), інститутів фізики та астрономії АН УРСР тощо.

Використані були як оригінальні експонати з фондів КПЗ та ЛМРiA, так і кваліфіковано виконані копії та необхідний для експозицій ілюстративний матеріал. Завдяки цьому ці експозиції і поставленим до них вимогам відповідали, і були цікавими для відвідувачів, про що свідчать їх численні відгуки. В експозиціях цих виставок так чи інакше з тогочасної точки зору знайшли відбиток ті проблеми, що сьогодні розглядає наша конференція – Православ'я – наука – суспільство; їх взаємодія.

Експозиційна діяльність Заповідника майже не досліджена. Немає солідних робіт і публікацій і по темі цього виступу. Для підготовки до нього автор використав окремі відомості про виставки на цю тему, що були опубліковані у путівнику по Заповіднику 1960 р. [1,134] та в “Очерках по истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника” [2, 173], а також матеріали, що були підготовлені співробітниками Заповідника для проведення екскурсій по цих виставках. Так, по експозиції виставки “Наука і релігія” проводились у 1958-1968 рр. тематичні екскурсії, по виставці “Будова Всесвіту” та “Християнство та атеїзм на Україні” – тематичні для спеціальних груп відвідувачів. Вони ж були включені в оглядову екскурсію по Заповіднику (1965-1975, 1972-1986 рр). Матеріалами для цього виступу стали також спогади працівників Заповідника того часу Г.Л.Олександрової, Ф.Д.Лазайкіна та ін.

Експозиція виставки “Наука і релігія” була побудована науковцями Заповідника разом з працівниками Всесоюзного Музею історії релігії і атеїзму АН СРСР. Вона розміщувалась на 2-х поверхах “Бібліотеки Флавіана” – пам'ятки архітектури початку ХХ ст. (корп № 5). Її матеріали були розподілені на 11 тем. Серед них чотири розділи

були присвячені науковому тлумаченню питань: “Будова Всесвіту”, “Походження та розвиток життя на Землі”, “Походження та розвиток рослинного та тваринного світу”.

Три розділи були присвячені темам “Походження релігії, первісного суспільства”, “Релігії стародавнього світу”, “Походження Християнства”. Два розділи розкривали теми “Реакційна роль католицизму в боротьбі проти представників передової науки середньовіччя, роль інквізиції в ній”, “Боротьба селян та ремісників проти католицизму”, “Ватикан на службі імперіалізму”. Два – теми “Роль православної церкви в житті Росії” і “Критика церкви передовими діячами мистецтва України та Росії”. Заключний розділ експозиції – “Відношення до релігії та церкви Комуністичної партії та Радянської держави” [1,134].

Про експонати цієї виставки можна дізнатися у розділі “Виставки” путівника по Заповіднику 1960 р. Виставка “Будова Всесвіту та маятник Фуко” демонструвалась у приміщенні Трапезної церкви у 1965-1975 рр. Її експозиція була побудована науковцями інститутів фізики та астрономії АН УРСР разом з працівниками Заповідника. Вона складалась із діорами “Радянські космонавти на Місяці” (автор канд. мистецтвознавства В.П.Петропавловський), шести стендів та маятника Фуко. Описи цієї експозиції не збереглися. У фондах музею зберігається чечевниця маятника вагою 35 кг. Ілюстративний матеріал, що розміщувався на великих стендах розкривав суть наукового тлумачення проблеми будови Всесвіту. На першому стенді подавались відомості про уяву стародавньої людини про побудову Всесвіту (Індія, Китай тощо). Тут же представлялись малюнки, що свідчили про тлумачення християнською церквою цієї проблеми (Земля тримається на спинах трьох слонів, китів, черепах). Другий стенд було присвячено розкриттю наукової теорії Канта-Лапласа про побудову Всесвіту (фото вчених, суть їхньої теорії про походження планет, малюнки). Третій стенд подавав відомості про “чудесні” небесні-явища – зорепад, комети, метеорити, а також матеріал про сприйняття цих явищ у стародавньому світі. Четвертий стенд був присвячений успіхам радянських вчених у вивченні та освоєнні космічного простору. П'ятий стенд містив матеріали про найсучасніші теорії будови Всесвіту (фото та малюнки Пулковської та Вірменської обсерваторій, сучасного телескопу). Шостий стенд було присвячено історії показу маятника Фуко, дослід з яким доводить, що Земля постійно обертається навколо своєї осі. Перегляд матеріалів виставки, що входила в маршрут оглядової екскурсії по території Заповідника, демонстрація маятника Фуко, який за дві хвилини збивав коробок з сірниками, що ставився на певній відстані від нього до запуску, — все це давало змогу відвідувачам переконатись у вірності наукових тверджень про матеріальність навколишнього світу, про будову Всесвіту.

Наступна виставка Заповідника – “Християнство та атеїзм на Україні”. Експозиція її розміщувалась в Трапезній палаті. Вона демонструвалась у 1972-1987 рр., декілька років в комплексі з експозицією виставки “Будова Всесвіту”. Велика увага на ній була відведена матеріалам про роль Православної церкви в житті суспільства України та Росії в різні періоди її історії, відношення до релігії та церкви передових представників громадськості в період з початку утвердження православ'я на території Київської Русі, в період його панування і до періоду відокремлення церкви від держави та школи від церкви [3, 1-150].

Експозиція цієї виставки складалась з чотирьох частин, дві з яких (за тогочасними вимогами до побудови музейної експозиції) розміщували матеріали з історії взаємин Православної церкви та Радянської держави. Для розкриття змісту

експозиції були використані як оригінальні, так і копійні експонати з фондів Заповідника, а також чимало ілюстративного матеріалу, виготовленого спеціально для цієї експозиції митцями К.К.М.Д.М. у 1969-1971 рр. В цілому експозиція виставки “Християнство та атеїзм на Україні” були спрямовані на показ реакційної ролі православної церкви в житті трудящих мас України. Експозиціонери, на нашу думку, цього досягли. Виставка представила яскраві, переконливі експонати про Києво-Печерський монастир на службі самодержавства та пануючих класів. Серед них ікона XVIII ст. “Сини Ноя”, ікона “Божа Матір”, що зобразила Богородицю на фоні герба Російської імперії, ікона XIX ст. “Христос рятує сім’ю імператора Миколи під час катастрофи”. Робота художника В. Балановського “На монастирському полі” показувала жорстокість управителів до селян. Вона була написана по архівним документам XVIII ст.

І разом з цим в експозиції йшлося про Києво-Печерський монастир як центр феодальної культури, про його ченців-літописців, іконописців, передових діячів-полемістів. Це ілюструвалось оригінальними іконами XVIII-XIX ст “Печерська Богоматір”, “Антоній та Феодосій”, виданнями Лаврської друкарні XVII ст. й предметами культу XII ст. – хрести Марка Печерника, Миколи Святоші [3, 30-40]. У цій експозиції певне місце було відведено показу матеріалів про відношення до церкви різних верств громадськості. Ще в XI ст у Київській державі відбулися виступи народу проти нової віри, вбиті були ченці-місіонери (Кукша). У XVI-XVII ст. козаки та селяни підтримували Православну церкву у боротьбі проти католицизму та унії. У XVIII ст. критикували церкву та її політику щодо науки, експлуатації селян М.Ломоносов, Г.Сковорода, О.Радіщев [3, 75-80]. В експозиції були представлені портрети декабристів Північного та Південного товариств, їх твори або цитати з них, що свідчили про ставлення до православної церкви. Такі експонати були використані для розкриття теми “Атеїзм революційних демократів та вчених матеріалістів”.

Зміст останніх розділів експозиції розкривався за допомогою документальних матеріалів. Так, про відношення Комуністичної партії та Радянської держави до релігії та церкви свідчили твори К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, декрети “Про Землю”, “Про війну та мир”, “Декларації прав трудящих” та “Прав народів Росії”. Демонструвались в цій експозиції і постанови ЦК КПРС різних років про атеїстичну пропаганду серед населення СРСР [3, 100-120]. Ікона 1909 р. “Дні помсти” свідчила про відношення церкви до учасників революції 1905-07 рр. Про підтримку Білої гвардії свідчив лист від керівництва КПЛ до комендатури м. Києва з проханням озброїти ченців монастиря. Вітальна телеграма до А. Гітлера від відродженого в період окупації Печерського монастиря свідчила про підтримку їм нового режиму [3, 100-130].

Процес зближення церкви та держави прискорився в період перебудови. У липні 1988 р. на Нижній території КПЛ відновив свою діяльність Св. Успенський Києво-Печерський монастир. Про новий підхід до показу релігії в історії суспільства свідчила відкрита в 1990 р. на території заповідника експозиції. Виставки “Релігія в історії культури” [4, 1-150]. В такому напрямку будувались інші виставки, що експонували оригінальні експонати XVI-XIX ст. з фондів колекцій заповідника. В цей час сталися певні зміни у відносинах між заповідником і діючим монастирем, з 1996 р. разом проводяться наукові конференції, будуються експозиції виставок.

У наступному році НКПКЗ святкуватиме 80-річчя своєї діяльності, тому його експозиційна діяльність останніх років (2004-05 рр.) є підготовкою нових,

присвячених ювілею експозицій. Тематика їх різна, але тим чи іншим чином вони висвітлюють проблеми взаємодії Православної церкви і суспільства в різні часи історії України. Серед них на наш погляд найбільш цікавими стали відкриті у 2004 р. виставки “Лаврська скарбниця з фондів заповідника XVII-XIX ст.”, “Любіть Україну, моліться за неї” — присвячена 190-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка (побудована разом з православною церквою, що надала до її експозицій багато цікавого матеріалу – колекцію видань Т.Г.Шевченка тощо).

В цьому році колектив науковців, працює разом з церквою над побудовою експозиції виставки “Православна церква і ВВВ”. З огляду на викладений вище матеріал можна зробити висновок, що науковці заповідника у повоєнні роки приділяли певну увагу вивченню матеріалу про історії православ'я, діяльності Православної церкви та ролі її в житті суспільства. Наслідком такої роботи неодмінно ставали експозиції виставок на ці теми.

Примітки

1. Государственный музей-заповедник “Киево-Печерская лавра”. – К., 1961.
2. Очерки по истории Киево-Печерской лавры и заповедника. – К., 1992.
3. ТЕП виставки “Християнство и атеизм на Украине” 1972 р. // Фонди НКПКЗ.
4. ТЕП виставки “Релігія в історії культури” 1960 р. // Наукова частина НКПКЗ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006